

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli

Boyqo'ziyeva Ra'noxon

Farg'ona davlat texnika universiteti "Ijtimoiy fanlar va sport kafedrasini" katta o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada zamonaviy oliy ta'lim tizimida talaba shaxsini faqat bilim oluvchi subyekt sifatida emas, balki faol, mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy mas'uliyatli va ongli individ sifatida shakllantirish masalasini falsafa fani nuqtai nazaridan tahlili, pozitiv faollik tushunchasining falsafiy talqini, shaxsning ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishidagi o'rni, ta'lim modelining dialektik, tizimli va aksiologik yondashuvlar asosida talabalarda pozitiv faollikni shakllantirishdagi ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Pozitiv faollik, ta'lim modeli, falsafa fani, shaxs rivoji, ijtimoiy mas'uliyat, aksiologik yondashuv, dialektik yondashuv, tizimli yondashuv, oliy ta'lim, talaba faolligi.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida talaba shaxsini faqat bilim oluvchi subyekt sifatida emas, balki faol, mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy mas'uliyatli va ongli individ sifatida shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi globallashuv, raqamlashtirish va tezkor ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida oliy ta'limdan nafaqat bilim berish, balki shaxsning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy pozitsiyasini rivojlantirish talab etilmoqda. Shu jihatdan, ta'lim jarayonida shaxsda pozitiv faollikni shakllantirish masalasi falsafiy va pedagogik muammo sifatida alohida dolzarblik kasb etadi [5, 42–44].

Ayniqsa, falsafa fanining talabalarga o'qitilishi jarayonida pozitiv faollikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki falsafa fani shaxsning borliqni tanqidiy idrok etishi, voqelikka ongli munosabat bildira olishi, ijtimoiy jarayonlarga mas'uliyat bilan yondashishi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Falsafiy ta'lim modeli talabaning faqat bilish faoliyatini emas, balki uning ijtimoiy faolligi, axloqiy pozitsiyasi va fuqarolik ongini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim [14, 55–57].

Pozitiv faollik shaxsning voqelikni ongli ravishda idrok etishi, unga faol munosabat bildirish, o'z pozitsiyasini mustaqil asoslay olish hamda ijtimoiy jarayonlarda mas'uliyat bilan ishtirok etish qobiliyatini anglatadi. Ushbu sifatlar shaxsning ichki motivatsiyasi, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Mazkur jarayonning samaradorligi esa ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan modelning falsafiy asoslanganligi, metodik izchilligi va amaliy natijadorligiga bevosita bog'liqdir [17, 61–63].

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va yoshlar siyosatini takomillashtirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ta’lim muassasalarida pedagogik va psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini mustahkamlashni belgilaydi. Ushbu hujjat talabalarning o‘zligini anglash, ijtimoiy moslashuv va faollik darajasini oshirishga xizmat qiluvchi muhim normativ-huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi [2, 3–5].

Shuningdek, davlat tomonidan oliy ta’limda iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, jumladan Prezident grantlari va stipendiyalari orqali yuqori natijalarga erishgan talabalarni rag‘batlantirish tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Bu kabi mexanizmlar yoshlarning o‘z ustida ishlashga bo‘lgan ichki motivatsiyasini kuchaytirib, ularning intellektual va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi [1, 12–14].

Ta’lim sifati masalasi ham davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, so‘nggi yillarda Prezident qarorlari asosida ta’lim sifatini ta’minlash, o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish va innovatsion pedagogik modellarni joriy etish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “Ta’lim sifatini ta’minlash”ga qaratilgan institutsional mexanizmlarning yaratilishi oliy ta’limda samarali ta’lim modellarini joriy etish orqali talabalarda pozitiv faollikni shakllantirishga xizmat qilmoqda [3, 7–9].

Bundan tashqari, «Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi qonun hamda oliy ta’lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar yoshlarning ijtimoiy-fikriy faolligini oshirish, ularni mustaqil va mas’uliyatli shaxs sifatida kamol toptirishni ko‘zda tutadi. Mazkur hujjatlar falsafa fanini o‘qitishda shaxsga yo‘naltirilgan va faoliyatga asoslangan ta’lim modellarini qo‘llash uchun muhim metodologik zamin yaratadi [4, 18–20].

Mazkur mavzuni o‘rganishning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda yoshlar orasida passivlik, tayyor axborotni qabul qilishga moyillik va tanqidiy fikrlashning sustligi kabi holatlar kuzatilmoqda. Bu esa oliy ta’lim jarayonida shaxsning faolligini ongli ravishda shakllantirishga qaratilgan samarali ta’lim modellarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishni taqozo etadi. Ayniqsa, falsafa fanining metodologik imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabalarda ijtimoiy mas’uliyat, mustaqil pozitsiya va faol fuqarolik ongini rivojlantirish zamonaviy ta’limning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Natijada, O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ta’lim siyosati va islohotlar talabalarda pozitiv faollikni shakllantirishga yo‘naltirilgan yaxlit strategiyani ifodalaydi. Falsafa fani doirasida ta’lim modelining samaradorligi shaxsning ijtimoiy

va ma'naviy rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'lib, bu jarayon talabalarning ongli, faol va mas'uliyatli fuqarolar sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, pozitiv faollik tushunchasining falsafiy talqini dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Falsafa fanida faollik kategoriyasi shaxs va borliq o'rtasidagi dialektik munosabatlar orqali talqin etiladi. Klassik falsafada, xususan Aristotel ta'limotida faollik insonning ongli amaliy faoliyati, ya'ni *energeia* tushunchasi orqali izohlanib, u shaxsning imkoniyatdan voqelikka o'tish jarayoni sifatida qaraladi [6, 112–115].

Gegel falsafasida esa faollik subyektning mutlaq ruh bilan dialektik o'zaro ta'siri natijasida shakllanadigan ongli harakat sifatida talqin qilinadi. Gegelga ko'ra, shaxs faolligi tafakkur va ijtimoiy amaliyot birligi orqali namoyon bo'ladi [19, 214–218].

Zamonaviy g'arb falsafasida faollik tushunchasi shaxsning erkin tanlovi, mas'uliyati va ijtimoiy pozitsiyasi bilan bevosita bog'lanadi. Masalan, J.-P. Sartr ekzistensializm doirasida faollikni insonning mavjudlik uchun mas'uliyati va o'z hayotiy pozitsiyasini ongli ravishda tanlashi bilan izohlaydi. Uning fikricha, inson faolligi ijtimoiy passivlikka qarshi turuvchi ontologik zarurat hisoblanadi [18, 67–70]. J. Dyui pragmatik falsafasida esa faollik bilish va amaliy faoliyatning uzviy birligi sifatida talqin qilinib, shaxsning ijtimoiy tajriba orqali rivojlanishi asoslab beriladi [18, 92–95].

Pozitiv faollik tushunchasi mazkur umumiy faollik kategoriyasidan sifat jihatidan farq qiladi. Pozitiv faollik shaxsning faqat faol bo'lishini emas, balki uning faoliyati ijtimoiy foydali, ma'naviy asoslangan va ongli yo'nalishga ega bo'lishini anglatadi. Bu yondashuv aksiologik falsafa doirasida ham asoslanadi, chunki pozitiv faollik shaxs qadriyatlari, maqsadlari va axloqiy pozitsiyasi bilan bevosita bog'liqdir [9, 41–44].

MDH mamlakatlari olimlari tadqiqotlarida ham pozitiv faollik shaxsning ijtimoiy ongli faoliyati sifatida talqin qilinadi. Masalan, A.N. Leontyev faoliyat nazariyasida faollik shaxsning motivlar tizimi orqali shakllanishini asoslab, ongli faoliyatni shaxs rivojlanishining asosiy mexanizmi sifatida ko'rsatadi [10, 173–176]. S.L.Rubinshteyn esa faollikni shaxsning ichki dunyosi va tashqi ijtimoiy muhit o'rtasidagi uzluksiz o'zaro ta'sir mahsuli sifatida izohlaydi, bunda shaxs passiv ob'ekt emas, balki faol subyekt sifatida namoyon bo'ladi [11, 58–61].

O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham pozitiv faollik tushunchasi shaxsning ijtimoiy mas'uliyati, mustaqil fikrlashi va ma'naviy kamoloti bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilinadi. Xususan, Sh.R. Baratov va B.R. Qodirovlar shaxs faolligini ijtimoiy muhit bilan faol o'zaro ta'sir jarayonida shakllanuvchi psixologik-falsafiy sifat sifatida izohlab, ta'lim jarayonida uni ongli ravishda rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydilar [12, 96–99]. E.G'.G'oziyevning tadqiqotlarida

esa talaba shaxsining faolligi bilish, ijtimoiy muloqot va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari orqali namoyon bo'lishi qayd etiladi [13, 121–124].

Falsafa fanini o'rganish jarayonida talaba mavjud bilimlarni passiv qabul qiluvchi emas, balki ularni tanqidiy tahlil qiluvchi, baholovchi va amaliy xulosalar chiqaruvchi subyektaga aylanadi. Aynan shu jarayon shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishning muhim falsafiy mexanizmi hisoblanadi.

Falsafiy ta'lim talabaning dunyoqarashini kengaytiribgina qolmay, uning ijtimoiy pozitsiyasini, axloqiy mas'uliyatini va fuqarolik ongini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois, pozitiv faollik falsafa fanining asosiy natijaviy kategoriyalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'lim modeli — bu o'quv jarayonini tashkil etishning konseptual va metodologik asoslangan tizimi bo'lib, unda ta'limning maqsadi, mazmuni, metodlari, vositalari hamda kutilayotgan natijalari o'zaro uzviy bog'langan holda amal qiladi. Falsafiy nuqtai nazardan ta'lim modeli nafaqat bilimlarni uzatish mexanizmi, balki shaxsning intellektual, ma'naviy va ijtimoiy kamolotini ta'minlovchi muhim ijtimoiy institut sifatida namoyon bo'ladi [19, 45].

Jahon falsafiy-pedagogik tafakkurida ta'lim modelining mohiyati insonni faol subyekt sifatida shakllantirish bilan izohlanadi. Jumladan, J. Dyui ta'limni shaxs tajribasiga asoslangan faol jarayon sifatida talqin qilib, o'quvchini passiv tinglovchidan ijtimoiy faol ishtirokchiga aylantiruvchi modellarni ilgari suradi [18, 112]. Uning fikricha, samarali ta'lim modeli muammoli vaziyatlar, tanqidiy fikrlash va amaliy faoliyat orqali shaxs faolligini kuchaytiradi.

G'arb falsafasida dialektik yondashuv ta'lim modellarining muhim metodologik asosi sifatida qaraladi. Gegel ta'lim jarayonini bilishning dialektik harakati — tezis, antitezis va sintez orqali rivojlanadigan jarayon deb hisoblaydi [6, 89]. Bu yondashuv talabaning mavjud bilimlarni tayyor holatda qabul qilmasdan, ularni qarama-qarshiliklar orqali tahlil qilish va mustaqil xulosaga kelishiga imkon yaratadi. Aynan shu jarayon shaxsda pozitiv faollikning intellektual asoslarini shakllantiradi.

MDH mamlakatlari olimlari tadqiqotlarida ta'lim modeli tizimli yondashuv asosida izohlanadi. V.P.Bespalko ta'limni oldindan loyihalashtirilgan, boshqariladigan va natijaga yo'naltirilgan tizim sifatida talqin etadi [20, 56]. Uning fikricha, tizimli yondashuv bilimlarning fragmentar emas, balki yaxlit dunyoqarash sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Bu esa talabaning borliqni izchil anglashiga va ongli faolligini rivojlantirishga zamin yaratadi.

Shuningdek, V.V.Kraevskiy va I.Ya.Lerner ta'lim mazmunini shaxs faoliyati bilan bog'lash zarurligini ta'kidlab, ta'lim modelida bilish, qadriyat va ijodiy faoliyatning uyg'unligini muhim deb hisoblaydilar [21, 73]. Ushbu yondashuv

aksiologik komponentni kuchaytirib, talabanning bilim bilan birga ma'naviy mezonlar va ijtimoiy mas'uliyatni anglashini ta'minlaydi.

O'zbekiston olimlari ilmiy qarashlarida ham ta'lim modelining falsafiy asoslariga alohida e'tibor qaratilgan. E.G'oziyev ta'lim jarayonida shaxs faolligini rivojlantirishni asosiy pedagogik vazifa sifatida belgilab, ta'lim modelining ma'naviy-psixologik jihatlariga urg'u beradi [20, 118]. Unga ko'ra, ta'lim modeli talabanning ichki ehtiyojlari, qiziqishlari va qadriyatlariga mos kelgandagina ijobiy natija beradi.

Sh.R.Baratov va B.R.Qodirov tadqiqotlarida esa ta'lim modelining aksiologik yondashuvi shaxsda ijtimoiy faollik, mas'uliyat va fuqarolik ongini shakllantirishda muhim omil sifatida baholanadi [16, 94]. Olimlar ta'kidlaganidek, falsafa fanida qo'llaniladigan samarali ta'lim modeli talabanning nafaqat bilimni, balki uning hayotiy pozitsiyasi va dunyoqarashini ham shakllantiradi.

Demak, dialektik, tizimli va aksiologik yondashuvlarga tayangan ta'lim modeli falsafa fanini o'qitishda shaxsning pozitiv faolligini shakllantirishning muhim metodologik asosi hisoblanadi. Bunday model talabanning tanqidiy fikrlashi, mustaqil pozitsiyasi va ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirib, uni ongli va faol shaxs sifatida kamol toptirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarda pozitiv faollikni shakllantirish zamonaviy ta'lim jarayonining ustuvor vazifalaridan biridir. Mazkur faollik shaxsning voqelikni ongli idrok etishi, mustaqil pozitsiya shakllantirishi va ijtimoiy jarayonlarda mas'uliyat bilan ishtirok etishini o'z ichiga oladi. Shu jihatdan, ta'lim nafaqat bilim berish, balki talabanning axloqiy-ijtimoiy orientatsiyasini va fuqarolik ongini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Falsafa fanini o'qitish jarayonida dialektik, tizimli va aksiologik yondashuvlarga tayangan ta'lim modeli shaxsning intellektual, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlovchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Dialektik yondashuv qarama-qarshiliklarni tahlil qilish va sintez orqali yangi xulosalarga kelishni, tizimli yondashuv bilimlarni yaxlit dunyoqarash tarkibida qabul qilishni, aksiologik yondashuv esa qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishni ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim siyosati va islohotlar, xususan Prezident qarorlari, ta'lim sifatini oshirish va talabalarning faolligini rag'batlantirishga yo'naltirilgan strategiyani ta'minlaydi. Shu bois, falsafa fanini o'qitish orqali talabalarda pozitiv faollikni shakllantirish shaxsning intellektual, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash dasturlari. — Toshkent, 2021.— 56 bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son qarori. — Toshkent, 2018.— 12 bet.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ta’lim sifatini ta’minlashga oid qarorlar to‘plami. — Toshkent, 2023.— 84 bet.
4. O‘zbekiston Respublikasi. “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun. — Toshkent, 2016.— 32 bet.
5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. — Toshkent: Ma’naviyat, 2008.— 176 bet.
6. Aristotel. Metafizika. — Moskva: Nauka, 1976.— 384 bet.
7. Aristotle. Nicomachean Ethics. — Oxford: Oxford University Press, 2009.— 256 bet.
8. Gegel G.V.F. Ruh fenomenologiyasi. — Moskva: Mysl, 1997.— 480 bet.
9. Gegel G.V.F. Ruh fenomenologiyasi. — Moskva: Nauka, 1977.— 412 bet.
10. Sartre J.-P. Existentialism Is a Humanism. — New York: Yale University Press, 2007.— 128 bet.
11. Dewey J. Democracy and Education. — New York: Macmillan, 1916.— 434 bet.
12. Dewey J. Democracy and Education. — New York: Macmillan, 1990.— 368 bet.
13. Rickert H. The Philosophy of Values. — London: Allen & Unwin, 1962.— 212 bet.
14. Leontyev A.N. Faoliyat. Ong. Shaxs. — Moskva: Politizdat, 1975.— 304 bet.
15. Rubinshteyn S.L. Umumiy psixologiya asoslari. — Moskva: Pedagogika, 1989.— 344 bet.
16. Baratov Sh.R., Qodirov B.R. Shaxs psixologiyasi. — Toshkent: Fan, 2020.— 240 bet.
17. Baratov Sh.R., Qodirov B.R. Shaxs va faoliyat. — Toshkent: Fan, 2020.— 224 bet.
18. Baratov Sh.R., Qodirov B.R. Ta’lim psixologiyasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2019.— 192 bet.
19. G‘oziyev E.G‘. Shaxs psixologiyasi. — Toshkent: Fan, 2010.— 256 bet.
20. G‘oziyev E.G‘. Ta’lim psixologiyasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2018.— 288 bet.
21. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — Москва: Педагогика, 1989.— 192 bet.
22. Краевский В.В., Лернер И.Я. Теория обучения. — Москва: Педагогика, 1982.— 256 bet.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudosizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article